

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/311468458>

CLEANING CONTAMINATION FROM CONCRETE PAVING STONE AND PAVEMENT SURFACE BY UV SUN RAY

Article · December 2015

CITATION

1

READS

596

6 authors, including:

[Kadir Berkhan Akalin](#)

Eskişehir Osmangazi University

63 PUBLICATIONS 23 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

[Mehmet Canbaz](#)

Eskişehir Osmangazi University

98 PUBLICATIONS 1,393 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

[Şafak Bilgiç](#)

Eskişehir Osmangazi University

36 PUBLICATIONS 104 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

[Çağdaş Kara](#)

Eskişehir Osmangazi University

37 PUBLICATIONS 58 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

BETON KALDIRIM TAŞLARI VE YOL KAPLAMA YÜZEYLERİNDE MEYDANA GELEN KİRLİLİKLERİN UV GÜNEŞ IŞINLARI İLE TEMİZLENMESİ

Kadir Berkhan Akalın¹, Pınar Özmen², Can Tiftikçi³, Mehmet Canbaz⁴, Şafak Bilgiç⁵, Çağdaş Kara⁶

Özet

Yaşadığımız bölgelerin neredeyse tamamını kaplayan yollar ve kaldırımlar, araçlar, insanlar ve fabrikalar tarafından her an kirletilmektedir. Bu kirlilik çoğu zaman kaplama yüzeyinde kalmamakta, rüzgarlarla birlikte soluduğumuz havaya karışmaktadır. Aynı zamanda beton yüzeyinde kalmış olan bazı organik bileşikler görsel olarak da bozulmalar meydana getirmekte ve temizlenmesi için fazladan işgücüne sebep olmaktadır. Bu sebeplerle fotokatalitik özelliğe sahip olan titanyum dioksit (TiO₂) beton karışımına ilave edilerek, bazı organik ve inorganik kirleticileri, güneşin UV ışınlarının yardımıyla ayrıştırarak, betonun kullanım ömrünü tamamlayana kadar kendini temizlemesi ve böylece çevreyi temizlemesi sağlanabilmektedir. Yaya kaldırımlarının büyük çoğunluğu ve şehir merkezlerindeki birçok sokak yolu kaplaması beton parke taşı kullanılarak inşa edilmektedir. Genellikle asfalt olan otoyol kaplamaları uygun karışım oranları ve tasarımla beton olarak da yapılabilir. Bunlar göz önünde tutulduğunda doğayı kirleten değil, temizleyen ve çevre dostu inşaat yapılabilmesi için bu tarz katkı maddelerinin kullanımının artırılması düşünülmelidir. Bu çalışmada TiO₂ katkılı beton kaplamanın fotokatalitik özelliğinin araştırılması amacıyla bazı kirleticiler ve Rhodamine-B uygulanarak deneyler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: yol kaplaması, kendini temizleme, fotokataliz

CLEANING CONTAMINATION FROM CONCRETE PAVING STONE AND PAVEMENT SURFACE BY UV SUN RAY

Abstract

Roads and sidewalks which covers almost all of the region where we live in are contaminated by vehicles, people and plants consistently. This pollution not only stay on pavement surface but also mix in air that we breathe. At the same time some organic compounds which remain in the concrete surface lead to deterioration on surface and additional workforce need for cleaning. For these reason, titanium dioxide (TiO₂) having photocatalytic property can be mix in concrete content in order to resolve some organic and inorganic pollutants by the help of

¹ Araş. Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, kbakalin@ogu.edu.tr

² Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, pinarozmen1@gmail.com

³ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, cantiftikci@gmail.com

⁴ Yrd. Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, mcanbaz@ogu.edu.tr

⁵ Yrd. Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, safakb@ogu.edu.tr

⁶ Araş. Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, ckara@ogu.edu.tr

the UV sun ray for cleaner environment. Many pedestrian pavements and street roads in city centers are constructed by using paving stones. Concrete road pavement which has proper mixing ratios and design can be constructed instead of asphalt pavement. Taking into account all of these, this kind of additives should be used to build environment friendly constructions. In this study experiments aimed to investigate the photocatalytic properties of TiO_2 added concrete pavement are performed by applying some pollutants and Rhodamine-B on specimens.

Keywords: pavement, self cleaning, photocatalysis

Giriş

Çevresel etmenler cephe yüzeylerin kirlenmesine sebep olmaktadır. Bu tür kirlenme atmosferik kirlilik olarak adlandırılmaktadır. Yüzeylerdeki kirlilik derecesi, hava kirliliğine sebep olacak gazların oranı, yağış sıklığı, hakim rüzgar yönü ve hızına bağlı olarak değişiklik göstermektedir (Göçer, 2005). NO_x kaynaklı, şehirlerde veya yollarda meydana gelen kirlenmelerin bazı fotokataliz maddeler kullanımı ile güneş ışığı altında bu maddelerin aktif parçacıklara dönüşerek bir dizi tepkime sonrası yüzeyden çok daha kolay uzaklaşabilecek NO_2 gazları oluşturmak üzere hidroksi radikaller oluşturduğu görülmüştür. Aynı tarz da kirlenmelerin yol, kaldırım yüzeylerinde de meydana geldiği göz önüne alındığında temizleme işleminin zaman içinde kendi kendine gelişen bir olay olması iş gücü ve malzemeden tasarruf edilmesini sağlayacaktır. Kendini temizleme, en aktif fotokataliz bileşik olan TiO_2 'nin beton katkı maddesi olarak kullanımıyla sağlanmaya çalışılmaktadır (bkz. Şekil 1). TiO_2 'nin çok pahalı olmaması, fayda/maliyet oranına bakıldığında, diğer fotokatalitik maddelere göre önemli bir avantaj sağlamaktadır. Ayrıca termal stabilitesinin iyi olması, kimyasal ve biyolojik olarak inert olması, zehirli olmaması ve mikroorganizmaların inaktivasyonluğu da dahil olmak üzere, organik bileşenlerin oksidasyonuna teşvik edebilmesi sebebiyle, titanyum dioksit yaygın olarak kullanılan bir fotokatalitik maddedir (Kuloğlu Yüksel & Karagüler, 2011). Doğa kendini temizleme işlemini bin yıllardır fotokataliz aktivitesine benzer şekilde fotosentez ile yapmaktadır (bkz. Şekil 2).

Şekil 1: Kendi kendini temizleyen parke taşının prensibi

Şekil 2: Fotokataliz ve fotosentez reaksiyonlarının basit bir gösterimi

Yarıiletken fotokatalitik tepkimenin prensibi basittir. Yarıiletkenler, atomik yapılarında, dolu bir valans bandına ve boş bir iletkenlik bandına sahip malzemelerdir. Bantlar, bir malzemede, bir elektronun işgal edebileceği muhtemel enerji seviyeleridir. Dıştaki yörüngede bulunan elektronlar 'valans elektronları' olarak adlandırılırlar. Valans elektronları, atomların birbiri ile bağlanmasından sorumludurlar. Valans elektronlarının yer aldığı en yüksek enerji seviyesinde bulunan band, valans bandı (VB) olarak adlandırılır. Valans bandının dışında yer alan ve en düşük seviyede bulunan bant ise iletkenlik bandı (İB) olarak adlandırılmaktadır. Yarıiletken, bant aralığından daha büyük enerjili ışık ile uyarılır, bu enerji ile iletkenlik bandı ayrılır ve valans bandı doldurulur, VB'nin içindeki bir elektronu İB'nin içine doğru uyarılarak gönderilir, böylece tepkime, uyarılmış elektron (e^-) pozitif boşluk (h^+) çifti şeklinde sonuçlanır. Bu e^- ve h^+ lar, fotokatalistin yüzeyindeki kimyasal maddeleri redüksiyon ve oksidasyona uğrattır. Yarıiletken malzemenin orijinal strüktürü (ya da kimyasal yapısı), kimyasal reaksiyon/yeniden kombinasyon sırasında eşit sayıda e^- ve h^+ tüketildi ise, değişmeden kalır, fotokataliz (photocatalysis) terimi de buradan gelmektedir (Kuloğlu Yüksel & Karagüler, 2011). İşlem Şekil 3'te basitçe temsil edilmiştir.

Son zamanlarda yapılan çok sayıda çalışma beton esaslı cephe elemanlarında iyi bir fotokataliz olan TiO_2 kullanımı ile zayıf dahi olsa UV ışınları altında hava kirlenmelerine karşı kendi kendini temizleyebildiğini göstermiştir. Beton esaslı parke taşında TiO_2 kullanımı ile kaldırımlarda veya açık otopark gibi alanlarda, araçlardan salınan egzoz gazları, insanların üzerinde yürürken yarattıkları kirlilikler, araçlardan sızan motoryağı vb. kirlenmelerde aynı özelliği gösterip gösteremediği araştırılacaktır. Çimentolu sistemlere TiO_2 ilavesi ile estetik, sağlık ve havada bulunan kirlenmelere karşı fotokataliz yöntemiyle başarı oranının ölçülmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmada ayrıca kimyasal bir çeşit boya olan Rhodamine B kullanımı ile TiO_2 'nin azot oksit gibi hava içinde bulunan gazlardan dolayı meydana gelen kirlenmelere karşı performansını ölçmek amacıyla kullanılmıştır. Özellikle dış cephe elemanlarında TiO_2 kullanımı ile kendi kendini temizleme özelliği olan beton üretimi söz

konusu iken mevcut sistemin yol ve kaldırım kaplaması olarak kullanılan beton parke için kullanılması ve sonuç olarak temizlenebilme özelliğinin performansının ölçümü bu çalışmanın konusu olmaktadır. TiO_2 kullanımı ile fotokataliz, yüzeyin güneş ışığı ya da zayıf UV ışınları altında redox tepkimeleri ile kendi kendini temizleme özelliği aktif olarak, yüzeylerde inorganik kirlenmelerin yağmursuyu etkisiyle kolayca temizlenmesidir. Asıl amaç kendi kendini temizleyebilme ve NO_x 'lerin oksidasyon ile NO_3 dönüşmesi esnasında kirlenme olmamasıdır. Asıl önemli avantaj burada gerekli olanların yalnızca TiO_2 dışında oksijen, güneş ışığı ve su olmasıdır (Folli, Pade, Hansen, De Marco, & Macphee, 2012; Horgnies, Dubois-Brugger, & Gartner, 2012; Lucas, Ferreira, & de Aguiar, 2013).

Şekil 3: Fotokatalitik tepkimenin kimyasal prensibini açıklayan görsel

Fotokataliz yönteminin kullanılabilirliğinin araştırılması birçok etki ve çevresel faktör altında bazı ölçütlere bağlıdır. Birtakım model kirlenmeler seçilerek kullanılan TiO_2 'nin etkisi standart bir ölçüm metodu ile incelenmiştir. Konica Minolta Spectrofotometre ile 0, 1, 2, 3 ve 8. haftalarda numuneler üzerinde meydana gelen değişimler gözlenmiştir.

Deney

Öncelikle beton parke taşı üretimi esnasında aşınmaya maruz kalan üst yüzeyinde kullanılan çimento ve diğer katkı maddelerinin ağırlıkça yüzde 1, 2, 3 ve 5 oranlarında TiO_2 ilave edilmiştir. Uygulama kolaylığı ve fotokataliz özelliğinin daha iyi olması açısından anataz fazda TiO_2 tercih edilmiştir.

Parke taşı üretimine başka herhangi bir müdahale yapılmaksızın yalnızca homojen bir dağılım ile titanyum kullanımı sağlanmıştır. Kullanılan çimento normal 32,5'lik portland çimentosudur. TiO_2 , kuru karışım esnasında, yani su katılmadan önce çimento ve kum karışımına ilave edilmiştir. İlk üretimde herhangi bir müdahale yapılmamıştır. Bizim için önemli olan, kaba kısımdan ayrı karılan ve aşınmaya asıl maruz kalan ince kısımdır. Tüm numune setleri için aynı olan kaba kısım reçetesi Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1: Parke Taşı Kaba (Alt) Kısım Reçetesi

Mıdır (3-7 mm)	Toz (0-3 mm)	Çimento	Su
250 kg	800 kg	160 kg	65 kg

İkinci seri üretimde, ince kısım için kullanılan malzeme miktarları ve çimento ağırlığına göre ilave edilen fotokataliz madde miktarı Tablo 2’de gösterildiği gibidir.

Tablo 2: Parke Taşı İnce (Üst) Kısım Reçetesi

Numune Seti	Kum (kg)	Çimento (kg)	Su (kg)	TiO ₂ (% - Çimento kg)
1	300	100	10	0
2	300	100	12	1
3	300	100	12	2
4	300	100	12	3
5	300	100	12	5

Üretimlerde sırasıyla 1, 2, 3 ve 5 kg katkı maddesi ilave edilmiştir. Üretimi yapılan parke taşları paletler halinde buhar kürüne tabi tutulduktan sonra açık havada kürünü tamamlaması için bekletilmelidir. Asıl araştırılan normal parke taşına TiO₂ ilavesi ile kendi kendini temizleyebilme özelliği olduğundan gerekli dayanımı kazanması için yeterli süre beklenilmiştir.

Üretimi yapıldıktan ve gerekli dayanımın sağlanmasından sonra numunelerden kırık tanesi ayrılarak her birinde onar adet olmak üzere toplam dört deney seti oluşturulmuştur. Her bir deney setinde %0, 1, 2, 3 ve 5 oranlarında TiO₂ katkı ihtiva eden ve yarısı ışık gören kapalı ortamda, diğer yarısı ise açık havada test edileceği için, her birinden ikişer adet bulunan parke taşları vardır. Her bir deney setindeki parke taşlarının yüzeylerinin yarısına kirletme işlemi uygulanmıştır. Renk açılmasını spektrofotometre ile ölçmek için birinci numune setine Rhodamine-B, karbon salınımından meydana gelecek kirliliği temsil etmek için ikinci sete kömür, üçüncü sete boya ve dördüncü sete ise motor yağı uygulanmıştır.

Numunelerde uygulanmak üzere, 0,10g/l konsantrasyonundaki damıtılmış suda çözünebilir, Rhodamine-B maddesi ile çözelti hazırlanmıştır. Burda amaç, Rhodamine B ile numunelerin fotokatalik faaliyetlerini kolorimetrik metot ile ölçmektir. Her bir parke taşının üst yüzeyinin yarısına kirletici madde veya Rhodamine-B uygulanmış, diğer yarısı ise farkı görmek açısından temiz bırakılmıştır. Hazırlanan deney setlerinin tablosu Tablo 3’te, ilgili kirletici veya Rhodamine-B uygulanan numunelere ait fotoğraf Şekil 4’te gösterilmiştir.

Tablo 3: Deney setleri

ORTAM TiO ₂ KATKI YÜZDESİ	Açık Hava					Kapalı Ortam					TOPLAM (Adet)
	%0	%1	%2	%3	%5	%0	%1	%2	%3	%5	
Rhodamine-B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Kömür	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Motor Yağı	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Boya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
TOPLAM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40

Şekil 4: Uygulama sonrası deney numuneleri

Değerlendirme

Kirletici uygulanan numunelerin açık hava ve kapalı mekanda gösterecekleri performansları arasındaki fark irdelenecektir. Ölçüm için gerekli zaman dilimi olarak 1 hafta düşünülmüş, renk ölçümü (kolorimetrik okuma) için Konica Minolta Spectrophotometer CM - 3610A kullanılmıştır.

Spektrofotometre ile yapılan ölçümler sonucu elde edilen L değerleri parlaklık miktarını göstermektedir. L değerinin artması rengin koyudan beyaza doğru açıldığının göstergesidir. a değerleri kırmızı dengesini göstermektedir. a azaldıkça pembeliğin azaldığı söylenir. Şekil 5'te spektrofotometrenin renk değişimleri gösterilmiştir.

Numunelerin fotokatalitik özellikleri ile ilgili yorum yapabilmek amacıyla, Formül (1 ve 2) yardımıyla hesaplamalar yapılmıştır.

$$R_a = \frac{a_{(0)} - a_{(i)}}{a_{(0)}} \times 100 \quad (1)$$

$$R_L = \frac{L_{(0)} - L_{(i)}}{L_{(0)}} \times 100 \quad (2)$$

R_a : a (kırmızı-yeşil) değişim yüzdesidir. Artması pembeliğin azaldığı anlamına gelir.

R_L : L (parlaklıktaki) değişim yüzdesidir. Azalması rengin açıldığı anlamına gelir.

$a_{(0)}$: İlk gün (0. hafta) yapılan ölçüme ait a değeri

$a_{(i)}$: i. hafta yapılan ölçüme ait a değeri

$L_{(0)}$: İlk gün (0. hafta) yapılan ölçüme ait L değeri

$L_{(i)}$: i. hafta yapılan ölçüme ait L değeri

Motor yağının siyah olması ve renginin açılması sonucu L değerlerinin artması, Rhodamine-B uygulanan numunelerin ise pembe rengin azalması sonucu a değerlerinin azalması beklenmektedir. Hesaplanan R_a değerlerinin yükselmesi pembeliğin azalmasının, R_L değerlerinin azalması ise açılmanın göstergesidir.

0, 1, 2, 3 ve 8. haftalarda spektrofotometre ile yapılan ölçümler sonucunda elde edilen a değerleri Tablo 4'te ve L değerleri Tablo 6'da, hesaplanan R_a değerleri Tablo 5'te ve R_L değerleri Tablo 7'te gösterilmiştir. Ayrıca Şekil 6'da a değerlerine göre grafik çizilmiş ve haftalık olarak değişim gösterilmiştir. Şekil 7'de ise Rhodamine-B'nin uygulandığı gün olması sebebiyle ilk gün ölçülen çok yüksek a değerlerinin çıkarılarak, hangi katkı oranındaki numunenin daha iyi performansı sağladığı ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Şekil 8'de R_a değerlerinin grafiği, Şekil 9'da L tablosunun ve Şekil 10'da R_L değerlerinin grafiği verilmiştir. Tablolardaki rakamlarla % cinsinden TiO_2 katkı miktarı, rh ile Rhodamine-B, yağ ile sentetik motor yağı, kapalı ile ışık alan üzeri kapalı ortamı, açık ile açık hava ortamı ifade edilmiştir.

Şekil 5: Spektrofotometre renk değişimleri

Tablo 4: Spektrofotometre ile ölçülen a değerleri

Gözlem haftaları	0	1	2	3	8
0 rh açık	16,22	5,12	4,07	4,99	3,23
1 rh açık	20,49	2,10	2,44	1,80	2,01
2 rh açık	31,17	4,75	4,68	3,81	3,66
3 rh açık	16,73	2,59	2,16	1,03	0,58
5 rh açık	16,93	1,67	1,91	1,69	0,72
0 rh kapalı	20,34	5,34	6,36	6,42	5,50
1 rh kapalı	18,61	5,34	6,07	6,43	5,20
2 rh kapalı	16,75	4,32	4,81	4,60	3,98
3 rh kapalı	23,41	7,45	6,83	6,47	2,58
5 rh kapalı	29,70	6,89	6,53	5,70	1,48

Tablo 5: Formül (1) ile hesaplanan R_a değerleri

Gözlem haftaları	1	2	3	8
0 rh açık	68,43	74,91	69,24	80,09
1 rh açık	89,75	88,09	91,22	90,19
2 rh açık	84,76	84,99	87,78	88,26
3 rh açık	84,52	87,09	93,84	96,53
5 rh açık	90,14	88,72	90,02	95,75
0 rh kapalı	73,75	68,73	68,44	72,96
1 rh kapalı	71,31	67,38	65,45	72,06
2 rh kapalı	74,21	71,28	72,54	76,24
3 rh kapalı	68,18	70,82	72,36	88,98
5 rh kapalı	76,80	78,01	80,81	95,02

Şekil 6: Rhodamine-B uygulanmış numunelerdeki a değerlerindeki değişim

Tablo 6: Spektrofotometre ile ölçülen L değerleri

Gözlem haftaları	0	1	2	3	8
0 yağ kapalı	38,02	24,92	32,05	34,65	36,45
1 yağ kapalı	46,26	27,63	34,04	36,08	26,02
2 yağ kapalı	43,47	31,89	39,15	39,50	38,25
3 yağ kapalı	46,74	30,93	39,84	40,91	28,90
5 yağ kapalı	44,41	27,82	32,88	42,84	43,65
0 yağ açık	35,50	26,26	31,95	36,33	23,75
1 yağ açık	44,24	26,55	35,13	34,47	29,56
2 yağ açık	53,04	27,79	41,43	33,86	29,66
3 yağ açık	43,19	25,04	35,91	45,68	25,70
5 yağ açık	35,98	28,84	32,95	39,67	31,27

Şekil 7: Rhodamine-B uygulanmış numunelerdeki ilk gün ölçümü hariç, a değerlerindeki değişimin ayrıntılı gösterimi

Şekil 8: Rhodamine-B uygulanmış numunelerdeki Ra değerleri

Tablo 7: Formül (2) ile hesaplanan R_L değerleri

Gözlem haftaları	1	2	3	8
0 yağ kapalı	34,46	15,70	8,86	4,13
1 yağ kapalı	40,27	26,42	22,01	43,75
2 yağ kapalı	26,64	9,94	9,13	12,01
3 yağ kapalı	33,83	14,76	12,47	38,17
5 yağ kapalı	37,36	25,96	3,54	1,71
0 yağ açık	26,03	10,00	-2,34	33,10
1 yağ açık	39,99	20,59	22,08	33,18
2 yağ açık	47,61	21,89	36,16	44,08
3 yağ açık	42,02	16,86	-5,77	40,50
5 yağ açık	19,84	8,42	-10,26	13,09

Şekil 9: Sentetik motor yağı uygulanmış numunelerdeki L değerlerindeki değişim

Sonuçlar

Yapılan analizler sonucundan da anlaşılacağı üzere, sentetik malzeme olan motor yağı ve boya maddeleri, fotokataliz sonucu parçalanmadığı için, beton numuneler üzerinden temizlenememiştir. Ancak kömür ve Rhodamine-B çözeltisi gözle görülür bir hızla temizlenebilmiştir. Şekil 11'den de görüleceği üzere spektrofotometre cihazını koruma amacıyla, cihazla parke taşı arasına konulan süngerin üzerindeki kare şeklindeki boşluktan geçen fotonlar nedeniyle fazladan ışına maruz olan bölgeler birkaç hafta sonra rüzgar ve yağmur suyunun da yarattığı aşınmaların etkisiyle hızla temizlenmiştir.

Fotokataliz sonucu yakılan organik maddelerin yüzeylerden uzaklaştırılabilmesi için, rüzgar veya suyun yüzeylere temas etmesi oldukça önemlidir. Bu sebeple kendini temizleyen malzemelerin, eğimli veya düşey konumlandırılanları, yataydakilere göre daha etkin sonuçlar

göstereceklerdir. Kendini temizleyen duvarlar ve duvar boyalarının tercih edilmesi oldukça akla yatkındır. Yol kaplaması olarak kendini temizleyen malzemelerin, karayolu taşıtlarının yaydığı CO_x ve NO_x'lerin parçalanarak çevreye olan etkilerinin azaltılması ve diğer organik kirleticilerin temizlenmesi gibi çevreci sonuçlar elde edileceği için, kullanımına ağırlık verilmelidir. Yapılan deneylerde katalizör olarak en yaygın olarak bilinen ve kullanılan TiO₂ kullanılmıştır. Ancak özellikle CO, NO, hidrokarbonlar gibi motorlu taşıtlardan kaynaklanan kirleticilerin temizlenmesi için katalizör olarak daha uygun olduğu söylenen Pt ve Pd kullanılarak gelecekte çalışmalar yinelenebilir.

TiO₂, yalnızca parke taşında değil, beton yolların üst kısmında, karışıma ilave edilerek uygulandığında, organik kirleticileri parçalayacak, rüzgarın ve yol platformunun balık sırtı eğiminin de yardımıyla suyla birlikte kolaylıkla yüzeylerden uzaklaştırılacaktır. Bu tür malzemelerin kullanımının yaygınlaşmasıyla, çevreye daha duyarlı ve hatta faydalı inşaatların yapılması mümkün olacaktır.

Şekil 10: Sentetik motor yağı uygulanmış numunelerdeki R_L değerleri

Şekil 11: Spektrofotometre ile ölçülen yüzeyin renk farkının görüldüğü görüntü

Kaynakça

- Folli, A., Pade, C., Hansen, T. B., De Marco, T., and Macphee, D. E. (2012). TiO₂ photocatalysis in cementitious systems: insights into self-cleaning and depollution chemistry. *Cement and Concrete Research*, 42(3), 539-548.
- Göçer, C. (2005). Beton Esaslı Prefabrike Cephe Panellerinde Yüzey Özelliklerine Bağlı Atmosferik Kirlenme Etkisi. *Çatı Cephe Fuarı - CNR*.
- Horgnies, M., Dubois-Brugger, I., and Gartner, E. (2012). NO_x de-pollution by hardened concrete and the influence of activated charcoal additions. *Cement and Concrete Research*, 42(10), 1348-1355.
- Kuloğlu Yüksel, F., and Karagüler, M. (2011). Kendi Kendini Temizleyen Betonlar: Beton.
- Lucas, S., Ferreira, V., and De Aguiar, J. B. (2013). Incorporation of titanium dioxide nanoparticles in mortars—Influence of microstructure in the hardened state properties and photocatalytic activity. *Cement and Concrete Research*, 43, 112-120.